

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Бердянський державний педагогічний університет

**ЗБІРНИК ТЕЗ
НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ**

на Днях науки 13 травня 2025 року

Том 3.
Природничі науки

Запоріжжя
2025

УДК 37.01(06)
ББК 74я5

- 3 41** Збірник тез наукових доповідей здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 13 травня 2025 року. Том 3. Природничі науки. Запоріжжя : БДПУ, 2025. 208 с.

Друкується за рішенням вченої ради
Бердянського державного педагогічного університету.
Протокол № 10 від 24.04.2025 р.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., ректор, головний редактор; **Сичікова Яна Олександрівна** – д.техн.н., проф., проректор з наукової роботи, відповідальний редактор; **Богданова Марина Миколаївна** – к.філол.н., доц., декан соціально-гуманітарного факультету; **Жигір Вікторія Іванівна** – д.пед.н., проф., декан факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти; **Линдіна Євгенія Юріївна** – к.пед.н., доц., декан факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти; **Лесик Анжеліка Сергіївна** – к.пед.н., доц., декан факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв; **Кушнірюк Сергій Георгійович** – к.н. з фіз. вих. та спорту, проф., декан факультету фізичної культури, спорту та здоров'я людини.

У збірнику тез наукових доповідей здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 13 травня 2025 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми природничих і технічних дисциплін та методики їх викладання.

© Бердянський державний
педагогічний університет

ЗМІСТ

МАТЕМАТИКА ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

БІЛИК Аліна. Розвиток критичного мислення учнів початкової школи на уроках математики	7
БОРСУК Інеса. Методичні аспекти підготовки учнів до олімпіад і конкурсів з математики	10
БУРКУТ Дмитро. Математичні основи міфології Стародавньої Греції	12
ГЕВКО Данило. Застосування теорії ігор у врегулюванні конфліктів: стратегії та оптимізація рішень	15
ЗЮЗКІНА Олександра. Організація контролю знань за допомогою месенджерів	18
КОВАЛЕНКО Марія. Формула простих чисел як підґрунтя для доведення гіпотез Гольдбаха і Рімана	21
МУНТЯН Павло. Сучасні алгоритми факторизації чисел: аналіз ефективності та застосування	23
НЕМЧЕНКО Дарина. Застосування цифрових технологій у профільному навчанні математики: досвід Німеччини	27
ОВЧАРЕНКО Дмитро. Методичні аспекти вивчення ірраціональних рівнянь та нерівностей з використанням технологій розвиваючого навчання	29
ПЛАКСІЙЧУК Анна. Ефективні підходи до вивчення звичайних і десяткових дробів у шкільному курсі математики	31
ПРИШЛЯК Олена. Формування математичної компетентності учнів середніх класів засобами позакласної роботи	34
РАЛЬЧЕНКО Катерина. Використання паттернів і двійкової системи числення для доведення гіпотези Коллатца	37
САРАКА Ганна. Використання елементів STEM-освіти на уроках математики	40
СОЛОМКА Діана. Використання віртуальної дошки Draw.Chat під час уроків математики в дистанційному форматі	43
ТИХОНОВА Лариса. Використання логарифмічних функцій при вивченні хімії у старших класах	45
ТОНКИХ Дар'я. Математичне моделювання адміністративно-територіального устрою України з використанням діаграм Вороного	48
УМАНЕЦЬ Світлана. Методичні аспекти реалізації принципу наступності у вивченні математики у 5-6 класах та початковій школі	51
ФЕСЕНКО Аміна. Методичні аспекти навчання майбутніх учителів математики теорії ймовірностей із використанням інформаційно-комунікаційних технологій	53
ФЕСЕНКО Аміна. Розробка нових алгоритмів простоти і числа Мерсенна	55
ЦУРКАН Анастасія. Роль інтерактивних технологій у розвитку мислення здобувачів освіти під час вивчення математики	58
ШАКІРОВА Лілія. Аналіз методичної літератури з теми «Фрактали» у поглибленому та профільному курсах математики	60
ШАКІРОВА Лілія. Фрактали у поглибленому курсі математики	65
ШИТКО Карина. Новітні підходи до розв'язання тернарної проблеми Гольдбаха	67

ФІЗИКА ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

АЛЕЙКІН Олександр. Формування дослідницької компетентності майбутніх учителів фізики засобами STEM-освіти	70
АНДРЮЩЕНКО Микола. Функції та класифікація міжпредметних зв'язків у навчанні фізики	72
ВОЛОШИНА Валерія. Методична розробка нестандартного уроку «Фізика – це цікаво!»	75
ГОЛДАЄВ Сергій. Інноваційні підходи українських учителів-новаторів у викладанні фізики	79
ГОНЧАРОВА Анна. Використання інтерактивних технологій на уроках фізики	83
КОМІР Артем. Онлайн-симуляції як інструмент продуктивного навчання фізики в школі	86
КУЛИК Владислав. Одна цікава задача з фізики	89
КУЧАЙ Ігор. Методичні особливості вивчення адіабатичного процесу в шкільному курсі фізики профільного рівня	94
МЕДВЕДЕНКО Олександр. Використання засобів 3D друку у шкільному навчальному фізичному експерименті	97
ОВЧАРЕНКО Зульфія. Шляхи підвищення мотивації школярів до навчання фізики на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій	99
ЧІНКАЛОВ Данило. Методика викладання механіки при вивченні фізики в середніх класах загальноосвітньої школи	103
ЮРЧЕНКО Володимир. Аналіз великих даних засобами синергії квантових алгоритмів і штучного інтелекту	104
КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ТА НАВЧАННІ	
КЛИМЕНКО Олександр. Застосування методів машинного навчання для аналізу експериментальних даних	108
КЛИМЕНКО Олександр. Штучний інтелект і автоматизація в професійному середовищі	109
МИРОНЕНКО Вероніка. Основи статистичного аналізу експериментальних даних за допомогою комп'ютерних технологій	111
МИРОНЕНКО Вероніка. Роль хмарних сервісів у забезпеченні ефективної організації роботи в професійній сфері	114
ПАВЛЕНКО Євген. Огляд сучасних нейронних мереж для задач обробки даних	118
СВЕРГУН Артем. Нейроні мережі CNN та RNN у вирішенні завдань обробки даних	121
ФІЛИПЧУК Богдан. Розробка NPC: використання ШІ для реалістичної поведінки персонажів	124
ЯГОДКІН Дмитро. Алгоритми процедурної генерації шуму Перліна	127

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА, ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

БЄЛИХ Роман. Методика навчання учнів 5 класів технології ліплення у процесі інтерактивного навчання	131
--	------------

- технології і засоби навчання. 2016. Т. 51, вип. 1. С. 21–35. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2016_51_1_5 (дата звернення 25.02.2025).
2. Інтерактивна віртуальна дошка Draw.Chat. URL : <https://draw.chat>. (дата звернення: 25.02.2025)
3. Кондратова Л. Г. Використання інтерактивних дошок в дистанційній освіті. URL : http://iro.nau.edu.ua/images/docs/conference/conf_distance/16.06.2020/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf (дата звернення 25.02.2025).
4. Лабудько С. Інтерактивні дошки: методичні прийоми використання у навчально-виховному процесі. 2014. URL : http://conf.vntu.edu.ua/eiron/2014/cont/19_ІНТЕРАКТИВНІ%20ДОШКИ%20МЕТОДИЧНІ%20ПРИЙОМИ%20ВИКОРИСТАННЯ.pdf (дата звернення 25.03.2025).
5. Савченко Д., Глазова В. Використання можливостей інтерактивної дошки під час уроків математики. *Технології електронного навчання*. 2023. № 7. С. 78–83. <https://doi.org/10.31865/2709-840072023292884>.

Лариса ТИХОНОВА,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 1 курсу факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти
Науковий керівник: **Микола КУДІНОВ,**
к.пед.н. (БДПУ)

**ВИКОРИСТАННЯ ЛОГАРИФМІЧНИХ ФУНКЦІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ХІМІЇ
У СТАРШИХ КЛАСАХ**

Актуальність. У сучасній системі освіти все більшого значення набуває міждисциплінарний підхід до викладання природничих наук, зокрема хімії. Особливе місце в цьому контексті займає інтеграція математичних методів, особливо логарифмічних функцій, у навчальний процес з хімії для учнів старших класів. Застосування логарифмів стає незамінним інструментом при вивченні багатьох ключових хімічних концепцій та виконанні розрахунків, що суттєво підвищує рівень розуміння предмета та готує учнів до подальшого навчання у вищій школі.

Однією з найфундаментальніших областей застосування логарифмічних функцій у хімії є концепція рН. Визначення рН як від'ємного десяткового логарифма концентрації іонів гідрогену ($pH = -\log[H^+]$) дозволяє працювати з концентраціями, що можуть відрізнятися на багато порядків, у зручній для сприйняття шкалі від 0 до 14. Це значно спрощує розуміння кислотно-основних властивостей розчинів та їх порівняння. Вміння розраховувати рН розчинів кислот, основ та буферних систем є невід'ємною частиною хімічної грамотності учнів та має безпосереднє практичне значення в лабораторній практиці, промисловості та повсякденному житті.

Ступінь досліджуваності проблеми. Шкала рН, яка вимірює кислотність або лужність розчину, є прямим застосуванням логарифмічних функцій, що робить його практичним прикладом логарифмічних функцій у хімії [5 ; 3].

Розробка лабораторних робіт, де студенти вимірюють рН і будують графіки, може допомогти їм зрозуміти логарифмічну залежність між рН і концентрацією іонів водню. Цей практичний підхід дозволяє учням визначити логарифмічну функцію, яка найкраще відповідає їхнім даним, покращуючи розуміння як хімії, так і логарифмів [3].

Використання цифрових освітніх ресурсів, таких як GeoGebra, для спільного вивчення логарифмічних функцій може допомогти учням подолати труднощі в розумінні цих понять. Цей метод показав стійке поліпшення успішності учнів [4].

Поєднання уроків хімії та математики, наприклад, тих, що зосереджені на логарифмічній залежності в рН, може покращити розуміння логарифмів та їх застосування в хімії як вчителями, так і учнями [5].

Учні часто стикаються з труднощами з поняттям одиниць в логарифмічних функціях. Важливо пояснити, чому логарифмічні результати не мають одиниць виміру і як це співвідноситься з одиницями вихідних даних. Це більш глибоке розуміння може бути досягнуто за допомогою графічного аналізу та дискусій про трансцендентальну природу логарифмів [2]. Стилі навчання, які наголошують на абстрактному міркуванні та пропорційних співвідношеннях у хімічних рівняннях, включаючи кислоти та основи, можуть призвести до значних успіхів у навчанні. Цей підхід допомагає учням зрозуміти основні принципи логарифмічних функцій у хімії.

Використання графічних перетворень та аналізу, таких як графіки першої похідної та напівлогарифмічних графіків, може поглибити розуміння учнями буферизації та інших хімічних понять. Цей метод заохочує співпрацю між викладачами хімії та математики, сприяючи більш інтегрованому досвіду навчання.

Виконання проблемних навчальних завдань, які включають розрахунки рН та використання логарифмічних функцій, може допомогти учням розвинути свої хімічні, математичні та інформаційні навички. Цей підхід також сприяє глибшому розумінню принципів, що лежать в основі розрахунків [1].

Забезпечення професійного розвитку вчителів як у природничо-природничому, так і в математичному контексті може допомогти їм краще інтегрувати логарифмічні функції на уроках хімії. Це навчання може призвести до покращення стратегій навчання та кращих результатів учнів [5].

Мета і методи дослідження. Усе вищенаведене зумовило актуальність мети дослідження: дослідити використання логарифмічних функцій при вивченні хімії у старших класах. Для

досягнення поставленої мети були використані теоретичні (аналіз наукових джерел) і будуть застосовані практичні методи дослідження (у подальшому педагогічному експерименті).

Сутність дослідження. Аналіз стану дослідженості проблеми показав, що існує значний інтерес до інтеграції математичних методів у природничі науки, зокрема у хімію. Логарифмічні функції відіграють ключову роль у визначенні кислотності та лужності розчинів через шкалу рН. Вони використовуються в багатьох інших хімічних і біологічних процесах, таких як кінетика реакцій, буферні розчини та розрахунки рівноваги.

Дослідження підкреслює важливість використання цифрових технологій та інтерактивних методів навчання для подолання труднощів у розумінні логарифмічних залежностей. Візуалізація даних, моделювання та аналіз графіків можуть сприяти кращому засвоєнню матеріалу учнями. Крім того, міжпредметний підхід до вивчення хімії та математики може підвищити рівень мотивації та зацікавленості школярів у цих дисциплінах.

У табл. 1 наведено аспекти використання логарифмічних функцій при вивченні хімії у старших класах, проблеми та шляхи їх подолання.

Таблиця 1

Аспекти використання логарифмічних функцій при вивченні хімії у старших класах

Аспект	Деталі
Спільне навчання	Використання GeoGebra та групових активностей для покращення розуміння
Інтегровані заняття	Поєднання хімії та математики для навчання логарифмічних співвідношень
Плутанина в одиницях	Пояснення результатів за допомогою графічного аналізу
Абстрактні міркування	Акцентування уваги на пропорційних співвідношеннях у хімічних рівняннях
Графічний аналіз	Використання графіків для розуміння буферизації та хімічних понять
Проблемно-орієнтоване навчання	Завдання, що включають розрахунок рН для розвитку кількох навичок

Основні висновки. Використання логарифмічних функцій у вивченні хімії є ефективним засобом формування міжпредметних зв'язків та покращення розуміння фундаментальних природничих законів. Інтерактивні методи навчання, такі як цифрові моделювання, лабораторні експерименти та графічний аналіз, сприяють кращому засвоєнню логарифмічних залежностей. Важливим аспектом є підготовка вчителів до інтеграції математичних концепцій у викладання хімії, що може підвищити рівень розуміння учнями теми. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на розробку методичних рекомендацій для викладачів та впровадження педагогічного експерименту з оцінкою ефективності міжпредметного підходу.

ЛІТЕРАТУРА

1. Bellová R., Melicherčíková D., Tomčík P. Approximate Relations in pH Calculations for Aqueous Solutions of Extremely Weak Acids: A Topic for Problem-Based Learning. *Journal of Chemical Education*. 2018. Vol. 95, № 9. P. 1548–1553. DOI: 10.1021/acs.jchemed.8b00086
2. Bierman J., Kincanon E. Dimensional analysis and logarithmic functions. *Physics Education*. 2024. Vol. 59, № 5. Art. no. 053003. DOI: 10.1088/1361-6552/ad682b
3. Bříždala J., Urválková E. S. pH Measurement and Modelling as a Link between High School Chemistry and Mathematics. *Chemické Listy*. 2024. Vol. 118, № 7. P. 386–391. DOI: 10.54779/chl20240386
4. Codeço A., Faria P. M., Araújo I. Digital education in the teaching and learning of exponential and logarithmic functions. *Proceedings of the International Conferences on e-Learning and Digital Learning 2024, ELDL 2024; Sustainability, Technology and Education 2024, STE 2024*. 2024. P. 129–136.
5. Glassmeyer D., Smith A., Gardner K. Developing teacher content understanding by integrating pH and logarithms concepts. *School Science and Mathematics*. 2020. Vol. 120, № 3. P. 165–174. DOI: 10.1111/ssm.12394

Дар'я ТОНКИХ,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 1 курсу факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти

Науковий керівник: **Микола КУДІНОВ**,

к.пед.н. (БДПУ)

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ДІАГРАМ ВОРОНОГО

Актуальність. Діаграми Вороного є потужним інструментом в обчислювальній геометрії і часто використовуються для просторового розбиття на основі принципів близькості. Цей метод може бути ефективно застосований для моделювання адміністративно-територіального устрою України, надаючи уявлення про регіональний розподіл і оптимізацію. Цікаво, що Г. Вороний до 5 класу жив у Бердянську, навчаючись у Бердянській чоловічій гімназії, директором якої був його батько Ф. Вороний.

Ступінь досліджуваності проблеми. Діаграми Вороного і математичне моделювання адміністративно-територіальних кордонів привертають неабияку увагу сучасних дослідників. Діаграми Вороного ділять простір на області на основі відстані до певного набору точок – осередків комірок. Кожен регіон містить всі точки ближче до свого генератора, ніж до будь-якого іншого [3].

Модель, яка використовує мультіплікативно зважені діаграми Вороного, була застосована для окреслення зон впливу міст в Україні. Такий